

ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРДА ТИНТУВ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИ ЎТКАЗИШДА ЎЗБЕКИСТОН ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Суюнов Шахзод Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси ўқитувчиси

Зоитов Сухроб Абдусалом ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019773>

Аннотация: Мазкур мақолада гиёҳвандлик воситалари билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларда тинтув тергов ҳаракатининг ўтказилишида республикамизда амалда бўлган ЖПКдаги протцессуал тартиб қоидалар ва шунга муносиб равишда мазкур протцессуал ҳаракатнинг хорижий давлатлар жиноят протцессуал қонунчилигидаги ўрни, протцессуал тартиби, муддатлари, бизнинг қонунчиликка ўхшаш ва фарқли жиҳатлари батафсил ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Тинтув, шахсий тинтув, турар жойларда тинтув, гиёҳвандлик воситалари, прокурор, суд, санкция, қарор, баённома, жиноят

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш, аввало, инсон соғлиғи ва хавфсизлигига жиддий таҳдид солади, жамиятнинг ижтимоий –иқтисодий ва маданий негизига, аҳолининг жисмоний, руҳий ва маънавий таназзулга учрашига, яъни одамларнинг шахсий деградациясига, аҳолининг насл қолдириш қобилиятига ва келгуси авлоднинг саломатлигига салбий таъсир кўрсатади.

Ўзбекистон Республикаси жиноят протцессуал қонунчилиги бўйича тинтув тергов ҳаракати – суриштирувчи ва терговчи бирор турар жой, хизмат, ишлаб чиқариш биносида, ўзга жойда ёхуд бирор шахсда иш учун аҳамиятли бўлган нарса ёки ҳужжатлар бор деб ўйлаш учун етарли маълумотга эга бўлган тақдирда ўтказилади¹. Тинтув қидирилаётган шахсни, шунингдек мурдани топиш учун ҳам ўтказилиши мумкин.

Тинтувни

ўтказишнинг

мақсади – жиноятдан қолган қуроллар предметлар, жиноят йўли билан топилган нарсалар иш бўйича аҳамиятга эга бошқа предметлар ва ҳужжатлар, шунингдек қидирувда бўлган шахслар, жасадлар ёки унинг қисмларини, гаровга олинган ва олиб қочилган шахсни топишдан иборат. Бундан ташқари ишга таалуқли бўлмаган лекин жиноятга тайёргарлик ёки жиноят содир этилганлиги тўғрисида гувоҳлантирувчи объектларни олиб қўйиш ва фуқаролик алмашувида чекланган ҳамда махсус рухсатномалар асосида ишлатиладиган предметлар олинади. Бундай предметлар сифатида:

- Ўқ-отар қурол, ўқ дорилар, портловчи моддалар
- Порнографик видеолар, нашрлар
- Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар
- Ўзбекистон Республикасининг манфаатларига қарши ёзилган адабиётлар
- Олтин ва қимматбаҳо тошлар
- Спиртли ичимликлар ва уларни ясама усулда ишлаб чиқарадиган уқуналарни кўрсатиш мумкин

¹ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 158-моддаси

Тинтув тергов ҳаракатининг процессуал аҳамияти:

- ❖ жиноят иши учун аҳамиятли бўлган маълумотлар аниқланади ва далил сифатида тўпланади.
- ❖ жиноят иши ҳолатларига ойдинлик киритади.
- ❖ жиноятни очиш учун шароит яратади.
- ❖ процессуал қарорларни асослантиришга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси жиноят протцессуал қонунчилиги бўйича тинтув тергов ҳаракатининг ўтказилиш объектларига кўра қуйидаги турлари мавжуд.

- ✓ яшаш ва турар жойларда тинтув
- ✓ ташкилот ва муассаса, биноларда тинтув
- ✓ ҳарбий қисм, ҳарбий муассасалрда тинтув
- ✓ шахсий тинтув
- ✓ дипломатия ваколатхоналари биноларда тинтув
- ✓ дипломатия вакилларини, даҳлсизлик мақомига эга бўлган шахсларда тинтув.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ жиноятларда тинтув тергов ҳаракатини аҳамияти - жиноят иши учун далилий аҳамиятга молик гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, прекурсорларни излаш топиш ва олиб қўйишда, шунингдек жинойий йўл билан топилган хоналар бошқа жойлардаги ёки мавжуд маълумотларга кўра яширинган гиёҳвандлик воситлари, психотроп моддалар, прекурсорларни қидириб топишда ифодаланган тергов ҳаракатидир. Ашёвий далилларни ишга тўғри қўшиб қўйиш тинтувда амал қилинадиган асосий шартлардан биридир. Айрим ҳолларда шахсни кўздан кечиришда унда муйян нарсаларнинг топилиши жиноят иши кўзғатиш учун асос бўлиб хизмат қилади².

Жиноят қонунида Гиёҳвандлик воситлари ва психотроп моддаларнинг номи ва миқдорлари наркотик моддалар устидан назорат қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси давлат комиссиясининг 2016-йил 22-мартдаги 13/16-сонли қарори³ билан тасдиқланган “Қонунга хилоф равишда муомалада бўлган гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг миқдорлари” да белгиланган. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат қилмишлар учун жинойий жавобгарлик амалдаги Жиноят Кодекси махсус қисмни олтинчи бўлимнинг Х1Х бобида қуйидагича берилган:

- тақиқланган экинларни етиштириш (ЖК 270-модда),
- гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш (ЖК 271-модда),
- гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар қилиш, шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш (ЖК 273-модда),
- гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилишга жалб этиш (ЖК 274-модда),

² Suyunov Shaxzod Shovkatovich, Panjjeva Ruxsora Jamshid qizi. (2023). Ishni sudga qadar yuritishda axborot texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish. innovative research in science, 2(4), 36–37.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854749>

³ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами .-2016-№13.122-м.

- гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ишлаб чиқариш ёки улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш (ЖК 275-модда),
- гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар (ЖК 276-модда).

Гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ жиноятларда тинтув тергов ҳаракатини ўтказиш орқали биз жиноятчининг шахсининг шахсиятини ва унинг жиноий хулқ-атвори ҳақида бирламчи маълумотга эга бўлишимиз мумкин. бунда одатда, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ жиноятни содир этган шахсларни икки гуруҳга ажратиш мумкин:

1. Гиёҳвандлик воситлари ва психотроп моддаларни ўзи ҳам истеъмол қилувчи шахслар,
2. Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни ўзи истеъмол қилмайдиган шахслар.

Гиёҳванд моддаларни истеъмол қилиш мотивлари ўрганилганда, бу моддаларни истеъмол қилиш кўрсаткичлари қуйидагича эканлиги маълум бўлди

1	Қизиқиш орқали	64.8%
2	Касаллиги туфайли	11.7%
3	Ўз ўртоқларидан қолмаслик мақсадида,	14.6%
4	Оғир кечинмалар таъсирида	2.5%
5	Гиёҳвандликни зарарни биламай туриб	2.4%
6	Мажбурлаш натижасида,	1.3 %
7	Врач кўрсатмаси билан	1.1%
8	Эса бошқа мотивлар	1.6%

Тинтув тергов ҳаракати жорижий давлатлар жиноят протцессуал қонунчилиги бўйича:

Кўпгина хорижий мамлакатларда гиёҳвандлик воситлари билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларга қарши кураш ҳамда ушбу жиноятларда тинтув тергов ҳаракатини самарали амалга ошириш мақсадида бир қанча жиноят қонун нормалари ишлаб чиқилган.

Туркманистон Республикаси ЖПКга кўра, тинтув алоҳида тергов ҳаракати бўлиб турар жойларда қурол, портловчи модда, кўп миқдордаги гиёҳвандлик моддалари сақланганлиги ҳақида гумонлар мавжуд бўлганда ва жиноят содир этган шахсни аниқлаш, қидириш, жиноий йўл билан қўлга критилган нарса ва ҳужжатларни олиш учун ўтказиладиган тергов ҳаракати⁴. Ўзбекистон қонунчилигига ўхшаш томони шундан иборатки тинтув учун прокурор томонидан оухсат берилигандан сўнг ўтказилишига йўл қўйилади.

Тожикистони Республикаси ЖПКга кўра тинтув тергов ҳаракати учун санкция суд томонидан берилиши бизнинг қонунчилигимиздан асосий фарқли томони

⁴ Қаранг: Уголовный Процессуальный Кодекс Туркменистан- СПБ.2008-65 стр.

ҳисобланади. Тинтув - шахснинг ёнида ёки ўзга жойда жиноят ишига таалуқли жиноят қуроли, предмети, хужжат ва қимматликлар бор деб ўйлаш учун етарли асослар мавжуд бўлган тақдирда ўтказиладиган тергов ҳаракати⁵.

АҚШ ЖП қонунчилигига кўра тинтув ўтказишга суднинг айнан қидириладиган нарсанинг номи кўрсатилган ордер асос бўлиб хизмат қилади⁶. Мазкур давлат қонунчилигининг миллий қонунчилигимиздан яна бир фарқли жиҳати шундан иборатки турар жойларда тинтув ўтказишда гараж ва автомашинанинг ички томонини ҳам тинтув қилинишига рухсат берилганлиги.

Фикримизча, амалдаги Жиноят-процессуал қонунчилигимизга ҳам худди шундай транспорт воситаларини тинтув қилиниши бўйича механизм ишлаб чиқиши амалиётдаги терговчиларнинг ортиқча сарсонгарчилигига ҳамда ортиқча қоғозбозликка барҳам берилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг жиноят процесси: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / Б.А.Миренский, А.Х.Рахмонқулов, Д.Камалдожаев ва бошқ.; Ш.Т.Икрамовнинг умумий таҳрири остида. Тўлдирилган иккинчи нашри.- Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – 587 б.
2. Қўшаев Н.М.Файзиев Ш.Ф. Жиноят процессида ўтказиладиган тергов ҳарактлари.Ўқув қўлланма юридик фанлар номзоди, доцент З.Ф.Иноғомжонованинг таҳрири остида - I ТДЮУ нашриёти 2007.102-104 б
3. Уголовный Процессуальный Кодекс Туркменистан- СПБ.2008-65 стр.
4. Уголовный Кодекс Республики Таджикистан - СПБ.1998-120 стр.
5. mobil.studbooks.net / Процедура производства обыска в уголовном - процессуальном праве США.
6. Suyunov Shaxzod Shovkatovich, Panjieva Ruxsora Jamshid qizi. (2023). Ishni sudga qadar yuritishda axborot texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish. innovative research in science, 2(4), 36–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7854749>

⁵ Қаранг: Уголовный Кодекс Республики Таджикистан - СПБ.1998-120 стр.

⁶ Қаранг: mobil.studbooks.net / Процедура производства обыска в уголовном - процессуальном праве США.